

ERTAK-TERAPIYASI VA TADBIRKORLIK MADANIYATI ELEMENTLARINING INTEGRATSIYASINI TA'MINLASHNING METODIK TIZIMI

Mirzayev Otabek Xusanovich

Andijon davlat pedagogika institute o'qituvchisi

Deputatuzbotabek87@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10018152>

Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilari "ertak-terapiyasi"dan mashg'ulotlarda keng va muvaffaqiyatli qo'llaniladigan usuldir.

Albatta, ertaklar maktabgacha yoshdagi bolalar orasida sevimli va hozir ham shunday bo'lib qelmoqda. Bolalarning maktabgacha 6-7 yoshida tasavvuri boy, shuning uchun ham xayol surishni yoqtirishadi.

Ertak-terapiyasi bu qandaydir muammoni hal qilishga qaratilgan ertakdan foydalanishdir. Bu metod tarixi qadim zamonlarga borib taqaladi. Ertaklar bolalarni haqiqiy hayot bilan tanishtiradi, "nima yaxshi-yu" va "nima yomon"ligini ertakdagi qahramonlar orqali aniq ko'rsatadi.

Bugungi kunda ertak terapiyasi bollarni maktabgacha ta'lim tashkilotiga ko'niktirishda keng foydalanila boshladi. Bundan tashqari, ular bolalar bog'chasi psixologiyasidagi maktabgacha yosh muammoli davrida ularni fikrlarini to'g'rilash va tuzatish yo'nalishlarini aniqlash orqali muammoli vaziyatlarni ertaroq aniqlash imkonini beradi.

Bu metodni maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilari bilan haftasiga bir marta o'tkazishi kifoya. Faoliyatda turli xil xarakter ega bolalar ishtirok eta olishlari uchun guruxni to'g'ri tanlash muhimdir. Salomlashish: bolalar bir-birlarining ismlarini bilan chaqirishadi va salomlashishadi.

Birinchidan, mashg'ulotlar spektakl sifatida o'tkazilishi ham mumkin-ertak ijro etish. Bolalarga bir nechta rollarni tanlash taklif etiladi – bolalar o'zlaricha "To'g'ri" rolni tanlaydilar. Dekoratsiya, kostyumlar, syujetga mos ohanglarni tayyorlab olish natijani ijobiy bo'lishiga katta hissa qo'shadi. Asosiy o'rin tarbiyachida bo'lib, u ertakni aytib turadi va ishtirokchilarni muayyan harakatlarni bajarishga taklif qiladi.

Ikkinchidan, bolalar ertak terapiyasi mashg'ulotida o'zlarini erkin his etib, mustaqil fikrlarini bildirishda hech qanday to'siqqa uchramasliklari kerak. Ertakdan so'ng, bolalarga ertakning hikmatli jihatlarini albatta muhokama qildirib, tarbiyachi hayotiy misol bilan mustahkamlab qo'yishi kerak. Shuningdek, bolalarga ertakning yoqqan jihatlarini va qahramonlarini chizish yoki xamirdan yasashlariga keng imkoniyat yaratib berish kerak.

Bolalar bog'chasidagi ertak terapiyasi mashg'ulotlari mashhur ertaklar yoki ota-ona va tarbiyachi tomonidan o'ylab topilgan ertaklarni o'z ichiga olishi mumkin. Odatda, bunday hikoyalardagi bosh qahramon bolaga juda o'xshaydi. Tashqaridan, harakatlar yaxshi ko'rinadi va bola o'zini qahramondan topa boshlaydi. Ertaklar ko'rgazmali bo'lib, bunda bolalar o'zlaridagi ko'rsata olmagan narsalarni muhokama qila olishadi.

Ertakda tadbirkorlik madaniyati bilan bog'liq vaziyatlarni tushunish. Uning mohiyatini tushunish va uni nazorat qilish. Bunda muhit erkin, jonli, ijodiy bo'lishi va bolalar o'rtasidagi "to'siq" olib tashlanishi kerak.

Rag'batlantirish metodi maktabgacha(6-7) yoshdagi bolaning ijodiy faolligini rag'batlantirishga, tarbiyalanuvchilar uchun "Istiqbolli vaziyatlar"ni yaratishga asoslangan bo'lib, ayniqsa, bola bajarishga urinib ko'rayotgan, ammo qiynalayotgan vaziyatlar uchun

zarurdir. Rag'batlantirish tarbiyachining ijobiy bahosidan iborat bo'lishi kerak va bu erkin harakatlanish uchun qulay muhitni yaratish imkonini beradi.

Tajriba-sinov ishlarini olib borishda bolalar uchun tayyorlangan ertaklar ularda tadbirkorlik madaniyati elementlarini shakllantirishning ta'sirchan omillaridan biri ekanligini tasdiqladi.

Ertaklarning tarbiyaviy imkoniyatlari 6-7 yoshdagi bolalarda xushmuomalalik, samimiylik, o'zaro hurmat, o'z kuchiga ishonish kabi sifatlarni samarali shakllantirishini ta'minladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda tadbirkorlik madaniyati elementlarini shakllantirishda quyidagi "Atirgul va moychechak", "Mahmadona chumoli", "Tipratikan va Quyonvoy hangomasi" nomli ertaklari bolalarda katta taassurot qoldirdi va ushbu jarayonda yagona maqsadga yo'naltirilgan bolalar faoliyatini izchil tashkil etish zarurligini tasdiqladi.

Bundan tashqari biz maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyachilar uchun metodik yordam sifatida tarbiyalanuvchilar uchun "Tadbirkorlik burchagi" da mashg'ulot o'tkazishga mo'ljallangan ertaklarning ssenariylarini ishlab chiqdik.

2. Ertak tomoshasi nomi: "Mahmadona chumoli"

Qatnashuvchilar: ertakchi, chumoli, boshqa xashoratlar.

Ertakchi: – Biz sehrli gilam ustida ertak dunyosiga uchamiz. Gilamga o'tiringlar, ko'zingizni yuming, xotirjam bo'ling. Gilamni ko'tarilishini his eting, siz uchasiz, havo iliq oqimlari yuzingizga uriladi. (Sokin musiqani yoqish mumkin). Ko'zlar ochiladi, ertak boshlanadi. (Qushlarning sayrashi, hasharotlar tovushlari imitatsiya qilinadi.)

- "Chumoli, maxmadona-chumoli,

Erta-yu, kech tinmaydi,

Ketayotib yo'lida, birdan tanga topib oldi."

- Qanday baxt, qanday omad?.

- "chumoli bozorga bordi,
samovar sotib oldi."

Qaytdi darrov ortiga,

Chorladi barchani choyga.

"Qo'ng'izlarga uch piyola,

Shakar, novvotlar ila"

Nay ! nay ! nanay! nay! nanay!.

Chumoli bilan ninachi, kuya bilan kapalak.

Xonqizi va chualchang, bo'lmoqdalar charxpalak.

Ana ko'rdingizmi bolajonlar! Bu hayotda xar kim bilan xar qanday mo'jiza ro'y berishi mumkin. Agar sizlar xam birdan boyib ketsangiz, hech qachon ziqna bo'lmang, topganingizni atrofingizdagi do'stlaringiz bilan baham ko'ring. Qolaversa, bugun siz boringiz bilan bo'lishsangiz, sizda ham hech narsa qolmay qolsa, do'stlaringiz ham siz bilan borini bo'lishadi! Sizlar bilan esa xayrlashib qolaman. Ko'rishguncha xayr! Kelajakda tadbirkorlik kasbini tanlasangiz, albatta, madaniyatli, qo'li ochiq tadbirkor bo'lib yetishinglar, aytgan hamma o'gitlarimni esingizda tuting.

Ertak eshitish jarayonida bolalar faoliyatini boshqarayotgan tarbiyachi bolaning xatti-harakatlarini munosib baholashi, o'zi shaxsiy namuna ko'rsatishi, bolalarni yo'l qo'ygan xatolari uchun tanqid qilmasligi, aksincha, tomosha paytida hushyor bo'lishi kerakligini aytib o'tishi zarur. Tajriba-sinov ishlari davrida mazkur shartlarga amal qilinishi ta'minlandi.

Tajriba-sinov ishlarini olib borishda ta'limiy mashg'ulotlar, ertakterapiya maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarida tadbirkorlik madaniyati elementlarini shakllantirishning ta'sirchan omillaridan biri ekanligini tasdiqladi. Ta'limiy mashg'ulotlar, ertaklarning tarbiyaviy imkoniyatlari 6-7 yosh davri bolalarida jamoa bo'lishga, kattalar va bolalar o'rtasida o'zaro xushmuomalalik, jasurlik, "nima yaxshi-yu, nima yomon"ni, halollik, tog'risonlikni anglab yetishga erishiladi. Tadbirkorlik madaniyati elementlarini samarali shakllantirishi bilan bir qatorda ularda quyidagi xulosalarni chiqarish mumkin:

- har bir insonning insoniylik belgisi uning madaniyati va odobi bilan o'lchanishi, odob barcha insonlarni yaxshi xulqli bo'lishga chaqirishi;
- har bir xatti-harakatda rostgo'y bo'lish;
- bir-birlarini har qanday qiyin vaziyatda qo'llay olishlari;
- oila, maktabgacha ta'lim tashkiloti, ko'cha-ko'yda barchaga e'tiborli bo'lish, ularni hurmat qilish;
- ertaklar, rivoyatlar, hikoyalar, matal va maqollarning ma'nosini anglab yetish, ulardagi milliy va umuminsoniy qadriyatlarni ajrata olish, ijobiy qahramonlarning xatti-harakatlaridan madaniyatni ajratish, o'rnak olish, taqlid qilish, salbiy ishlarni o'z faoliyatida takrorlamaslik.

References:

1. Boltaboyev M.P. va boshqalar. Kichik Biznes va tadbirkorlik. "Noshir". T:-2011.-280 B.
2. Azizova Z.Ertaklar – qadimgi qadriyatlar namunasi, madaniy meros sifatida “Халқ таълими” журнали. 2021 й.4-son, 130-135-b. 5bet
3. Abdurahmonova SayyoraHon Shaxobidinovna Communicative features and forms of the future teacher's speech GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ) ISSN (E): 2347-6915 Vol. 9, Issue 12, Dec. (2021) 231-233
4. Умаржонов А.М. "Иқтисодий таълимотлар тарихи". ТАТУ.Тошкент.2006.-271Б. [http://library.tuit.uz/lectures/Ekon teoriya/igtisod 1- 6.htm](http://library.tuit.uz/lectures/Ekon%20teoriya/igtisod%201-6.htm)
5. Муфтайтидинов К., Йулдошев К., Шарк, иқтисодий таълимотлар тарихи/Масъул муҳаррир А. Сотволдиев. -Т.: Абдулла Кодирий номидаги халк мероси нашриёти, Т.2002.-128б. <https://lib.jspi.uz/storage/uploads/files/.pdf>
6. O. Mirzayev " The role of ethics and aesthetics in the formation of entrepreneurial relations between individuals ", Science and innovation.international scientific journal volume 1 issue 6 uif-2022: 8.2 | issn: 2181-3337